

BUXGALTERIYA BALANSI — MOLIYAVIY HISOBNING YURAGI

Xalilov Bahromjon Bahodirovich

Osiyo Xalqaro Universiteti o'qituvchisi

Axtamova Muzayyam Akbar qizi

Moliya va moliyaviy texnologiyalar yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15736257/>

***Annotatsiya.** Moliya olamida har qanday qaror asosli moliyaviy ma'lumotga tayanadi. Ushbu ma'lumot manbai esa moliyaviy hisobotlarning asosi bo'lgan buxgalteriya balansidir. Balans korxonaning moliyaviy holatini, ya'ni uning aktivlari, majburiyatlari va egalik kapitalini ma'lum bir sanaga aniqlik bilan aks ettiradi. Buxgalteriya balansini nafaqat ichki boshqaruv, balki tashqi manfaatdor tomonlar uchun ham qaror qabul qilishda tayanch vosita bo'lib xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** buxgalteriya balansini, aktivlar, majburiyatlar, xususiy kapital, gorizontall balans, vertikal balans, moliyaviy barqarorlik, IFRS.*

Buxgalteriya balansini — bu moliyaviy hisobot shakli bo'lib, unda tashkilotning ma'lum bir vaqtdagi moliyaviy holati ifodalanadi.

Balansda uchta asosiy komponent mavjud:

Aktivlar (tashkilot ixtiyorida mablag'lar),

Majburiyatlar (qarz va boshqa moliyaviy majburiyatlar),

Xususiy kapitali (mulkdorlar ulushi).

Buxgalteriya balansini ilk bor 1494-yilda italiyalik matematik va buxgalter Luka Pacholi tomonidan izchil bayon etilgan. U ikki tomonlama yozuv prinsipini yaratgan. Bu prinsip bugungi kunda ham zamonaviy buxgalteriyada asosiy qoida hisoblanadi.

Industrial inqilobdan keyingi davrda balans strukturasi takomillashib, aktivlar va passivlar aniq toifalarga ajratila boshlandi. 20-asr oxiridan boshlab esa xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) asosida yagona yondashuv shakllana boshlandi.

Aktivlar — korxonaga egaligidagi yoki nazoratidagi resurslar bo'lib, kelajakda foyda olib kelishi kutiladi.

Tarkibida: Uzoq muddatli aktivlar hamda joriy aktivlar mavjud.

Majburiyatlar — tashkilot zimmasidagi to'lov majburiyatlari.

Joriy majburiyatlar: yetkazib beruvchilarga qarz, qisqa muddatli kreditlar.

Uzoq muddatli majburiyatlar: obligatsiyalar, uzoq muddatli bank kreditlari.

Xususiy kapital-bu korxonaga va tashkilotning hissadorlik ulushini belgilovchi ko'rsatkich hisoblanadi va Ustav, qo'shilgan kapital,rezerv,sotib olingan xususiy aksiyalar qismidan iboratdir.

Moliyaviy natijalarning shakllanishi va ishlatilish-bu qismda korxonaga faoliyatlar natijasida ko'rgan foydasi qanday shakllanishi va uni qay maqsadda ishlatilishi yuritiladi.

Balansdan tashqari schyotlar-bu korxonaga qarashli bo'lmagan, lekin vaqtinchalik tassarufiga bo'lgan aktivlarni bori va harakati, shartli bo'lmagan bo'lmagan schotlardir. Bu schyotlar boshqa schyotlar bilan bo'lanmaydi va korxonaning hisobotida aks ettirilmaydi.

Gorizontall (T-shakl) balans: Chap tomonda aktivlar. O'ng tomonda majburiyatlar va kapital

Vertikal (yuqoridan pastga) shakl: Bir ustunda barcha elementlar ko'rsatiladi. Aktivlar yuqorida, keyin majburiyatlar, so'ng kapital. Hozirgi zamon hisobotlari odatda vertikal shaklda

tayyorlanadi, bu taqqoslashni osonlashtiradi. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarida (IFRS) balans:

Xalqaro standartlar bo'yicha balans tuzish tartibi yanada qat'iyroq:

Aktivlar amortizatsiyasi to'liq ko'rsatiladi. Realizatsiya qilinadigan qiymatlar (fair value) asosida baholanadi, Davlat granti va boshqa manbalar ochiq ko'rsatiladi. IFRS 1, IFRS 5 va IAS 1 standartlari buxgalteriya balansining asosiy mezonlarini belgilaydi.

Buxgalteriya balans tahlili quyidagilarga xizmat qiladi:

Likvidlik tahlili — joriy majburiyatlarni o'z vaqtida to'lash imkoniyati

Moliyaviy barqarorlik tahlili — kapitalning umumiy aktivlardagi ulushi.

Rentabellik tahlili — foyda va sarmoya o'rtasidagi nisbatni ifodalaydi.

Buxgalteriya balansining ahamiyati shundan iboratki, investorlar va banklar uchun ishonchli manba, korxonaning moliyaviy barqarorligini aniqlash, soliq hisobotlari bilan uyg'unligi o'zida aks etiradi

Muammo ham mavjud bo'lib, ba'zi aktivlar (brend, ixtiro) qiymatini aniq baholash qiyin, ichki firibgarlik holatlari real holatni yashirishi mumkin va tez o'zgaradigan bozor sharoitlari tahlilni murakkablashtiradi.

Buxgalteriya balansini — moliyaviy hisobning yuragi hisoblanadi. U orqali korxonaning moliyaviy sog'lig'i, xavflar va imkoniyatlar aniq ko'rinadi. To'g'ri tuzilgan balans faqat hisobdorlik uchun emas, balki strategik qarorlar qabul qilish uchun ham muhim vositadir. Shu sababli buxgalteriya balansini nafaqat amaliyotchi mutaxassislar, balki boshqaruvchilarning ham e'tibor markazida bo'lishi lozim.

REFERENCES

1. Khalilov, B. (2025). ENHANCING FINANCIAL REPORT ANALYSIS FOR ENTERPRISE EFFICIENCY. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(4), 1249-1252.
2. Bakhodirovich, K. B. (2023). *CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF IMPROVING ACCOUNTING IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP*. IMRAS, 6 (6), 161–165.
3. Bahodirovich, X. B. (2024). AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA QARZ MABLAG'LARI HISOBIGA MOLIYALASHTIRISHDA KORPORATIV.
4. Bahodirovich, X. B. (2025). DAVLAT MOLIYAVIY NAZORAT ORGANLARINING VAZIFALARI VA FUNKSIYALARI. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(5), 76-86.
5. Bahodirovich, X. B. (2025). DAVLAT MOLIYASI. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 1(6), 118-126.
6. Axtamova, M., & Xalilov, B. (2025). MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINING NAZARIY ASOSLARI. *Modern Science and Research*, 4(2), 308-315.
7. Bahromjon, X. (2025). BALANCE OF PAYMENT ACCOUNTS. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 892-897.

Iyun, 2025-Yil

8. Xalilov, B., & To'ymurodova, D. (2025). G'AZNACHILIK-DAVLAT MOLIVASINING ENG MUHIM BO'LAGI. *Modern Science and Research*, 4(3), 279-283.
9. Bahodirovich, X. B. (2025). BUXGALTERIYADA QIMMATLI QOG'OZLAR HISOBI. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 1(7), 407-411.
10. Bahodirovich, X. B. (2025). XO'JALIK MUOMALALARI TA'SIRIDA BALANSDA SODIR BO'LADIGAN O'ZGARISHLAR. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(6), 356-361.
11. Bahodirovich, X. B., & To'rayevna, S. N. (2025). BANK TIZIMI VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(4), 372-379.
12. Bahodirovich, X. B. (2025). BYUDJETDAN TASHQARI FONDLAR-UMUMDAVLAT MOLIVASINING BO'G'INI SIFATIDA. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(5), 97-105.
13. Bahodirovich, X. B. (2025). MOLIVAVIY NAZORAT TURLARI, SHAKLLARI VA METODLARI. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(4), 68-78.
14. Bahodirovich, X. B. (2024). O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISHLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 1(3), 343-348.
15. Bahodirovich, X. B. (2024). O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYA FONDLARI FAOLIYAT MEXANIZMI. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 1(3), 337-342.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH